

MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI TASHKIL ETISH TAMOIYILLARI
D. Xamdamova. Namanan davlat universiteti San'atshunoslik kafedrasida dotsenti. Gmail:
diloromxamdamova1964@gmail.com
<http://doi.org/10.5281/zenodo.15358495>

ANNOTATSIYA

Musiqa o'qituvchisi musiqa san'atining nazariy va amaliy sohalaridan yetarli darajada bilim, malaka va tajribaga ega bo'lmog'i lozim. Ya'ni u ham cholg'uchi, ham xonanda, ham xor dirijyori, ham jo'rnovozchi va ham musiqa nazariyotchisi va adabiyotchisi sifatida ish ko'rmog'i lozim. Musiqa o'qituvchisi ijodkor sifatida u bir soatlik darsiga senariy muallifi, uning artist-ijrochisi va rejissyori hamdir, shu sabab musiqa darsi san'at darsidir.

Kalit so'zlar: pedagoglik odobi, pedagogik mahorat, zamonaviy pedagogika, ritmik harakat.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Д. Хамдамова. Доцент кафедры истории искусств Наманганского государственного университета. Gmail: diloromxamdamova1964@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Учитель музыки должен обладать достаточными знаниями, умениями и опытом в теоретической и практической областях музыкального искусства. То есть он должен работать как инструменталист, певец, дирижер хора, путешественник, теоретик музыки и писатель. Будучи творческим учителем музыки, он также является сценаристом, исполнителем и режиссером своего часового урока, поэтому урок музыки — это урок искусства.

Ключевые слова: педагогическая этика, педагогическое мастерство, современная педагогика, ритмическое движение.

PRINCIPLES OF ORGANIZING MUSICAL CULTURE LESSONS

D. Khamdamova. Associate Professor, Department of Art History, Namangan State University. Gmail: diloromxamdamova1964@gmail.com

ABNOTATION

A music teacher must have sufficient knowledge, skills and experience in the theoretical and practical areas of musical art. That is, he must work as an instrumentalist, singer, choir conductor, conductor, music theorist and writer. As a creative person, a music teacher is also the author of the script for an hour-long lesson, its artist-performer and director, therefore a music lesson is an art lesson.

Keywords: pedagogical ethics, pedagogical skills, modern pedagogy, rhythmic movement.

Pedagoglik kasbi boshqa kasblardan xarakterli belgilari bilan farq qiladi. Pedagogning mehnat fani odam mehnatining maqsadi insonni qayta o'zgartirish, pedagogning mehnat qurollari – uning nutqi, tafakkuri, irodasi, xakteri va hokazo. Pedagogning mehnat sharoitlari uning ma'naviy-siyosiy qiyofasiga qo'yiladigan yuksak talablar bilan xarakterlanadi, uni doimo takomillashishga, to'xtovsiz o'z ustida ishlashga majbur etadi. Yaxshi pedagog doimo o'z o'quvchilari va ularning ota - onalari xurmatini qozongan bo'ladi.

O'qituvchi maxsus pedagogik malumotga ega bo'lgan va umumiy ta'lim maktabida ta'lim va tarbiyaga doir muayyan ish olib borayotgan kishidir. O'qituvchi so'zi ancha umumiy ma'noga ham ega. Boshqalarda bilim, ko'nikma, malakalarni tarkib topdirayotgan, hayotda murabbiylik qiladigan va hayotga yo'llaydigan hamda pedagoglik faoliyati bilan shug'ullanadigan hamma kishilarni pedagoglar deb ataydilar. Shunday qilib, o'qituvchi va pedagog sinonim so'zlardir.

O'qituvchilik kasbi qiyin kasb. Qiyinchiliklardan biri shundan iboratki, tarbiyaga doir ish natijalari darhol namoyon bo'lmaydi. Bu ish katta sabot- matonat va chidamni talab etadi. Yosh

avlodni hayotga tayyorlash jarayonida o'qituvchilar faol ishtirok etadilar. Ular tajribani bir avloddan ikkinchi avlodga berish bilan avlodlar vorisligini ta'minlaydilar. Yangi avlodni biror maqsadga qaratilgan holda boshqarish va tarkib toptirish jarayoni ro'y bermaganda jamiyat o'z rivojlanishida to'xtab qolar edi. O'qituvchilar ana shu jarayonning asosiy ishtirokchilaridir.

Har bir fan o'qituvchisi singari musiqa o'qituvchisi shaxsining qimmatiga baho berish tizimida uning professional yo'nalishi muhim rol o'ynaydiki, uning negizida pedagogik faoliyatga bo'lgan ehtiyoj yotadi. U o'zida: bolalarida qiziqish va muxabbatni, pedagogik ishga havasni, psixologik – pedagogik ziyraklik va kuzatuvchanlikni, pedagogik odobni, pedagogik tasavvurni, tashkilotchilik qobiliyatini, haqgo'ylikni, dilkashlikni, talabchanlik va qat'iylikni, sobitqadamlikni, vazminlikni, chidamlilikni, o'zi haqida fikrga ega bo'lishni, professional ish qobiliyatini va qiziqishini, intellektual faollikni, yangilikni his eta bilishni, pedagogik bilimni mustaqil ravishda oshirishga tayyorgarlikni mujassamlantirgandir.

Musiqa bola hissiyotini, ayniqsa, emosional, estetik hissiyotini faol rivojlantiradi. Musiqa bola ruhiga faol ta'sir etadi, uning axloqiy estetik qiyofasining shakillanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bois o'quvchilarda inson ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismi bo'lgan musiqa madaniyatini tarbiyalash musiqa tarbiyasining bosh maqsadi bo'lib turadi.

Mana shu vazifalarni amalga oshirishda musiqa o'qituvchisining professionallik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Eng avvalo, musiqa o'qituvchisi o'z kasbiga va bolalarga chin qalbdan mehr qo'ygan, yuksak madaniyatli, ijodkor va izlanuvchan, ilmiy dunyo qarashga ega bo'lgan shaxs bo'lmog'i lozim. U hozirgi zamon fan- texnika talablariga muvofiq yaxshi dars berishi va uning har bir daqiqasidan unumli foydalanishi zarur. O'z ustida ishlashga o'rgangan, hozirgi fan-texnika rivojlangan hamda axborotlar ko'paygan davrda ular ichidan o'z fani uchun kerakli narsani tanlab topa oladigan o'qituvchigina o'quvchilarni bilish, mustaqil fikrlash, mustaqil ishlash qobiliyatini o'stira oladi.

Musiqa o'qituvchisi yaxshi o'qituvchi bo'lishi uchun pedagogika va psixologiya, bolalar fiziologiyasi, estetika va etika nazariyasi, adabiyotni hamda musiqa o'qitish metodikasini yaxshi bilmog'i lozim. Chunki bular bolalarning xarakterini, nimaga moyilligini, o'qitish jarayonida qanday usullardan foydalanish mumkinligini belgilab beradi.

Pedagoglik odobi – bu o'qituvchining sharoitga qarab to'g'ri pedagogik yo'l, metod izlashi, o'quvchilar bilan muomalada o'zini tutish yoki odobidir. Har tomonlama bilimli bo'lgan musiqa o'qituvchisi har qanday savollarga ham javob topa oladi. Musiqa o'qituvchisining mahorati bu-pedagoglik kasbining asosiy ko'rinishidir. Dars jarayonida o'quvchilar bilan bo'lgan muomalada o'qituvchining mahorati ko'zga tashlanadi. Bu o'quvchilarni musiqa faniga qiziqitira olish, ularni mustaqil fikrlashga va vazifalarni mustaqil bajarishga o'rgatish bilan bevosita bog'liqdir.

Mahorat o'qituvchi ongining g'oyaviy-siyosiy yo'nalishi, uning umumiy- musiqiy madaniyati, bilimdonligi, kasbi sohasidagi ko'nikma va malakalar yig'indisidan iboratdir.

O'qituvchi mahoratining mezoni esa o'quvchilarning o'zlashtirishlari va intizomi bilan belgilanadi. U o'z ustida tinmay ishlasa, ta'lim va tarbiya sohasida ilg'or o'qituvchilarning tajribalarini kuzatib va o'rganib, uni o'z ishiga tadbiiq etsa, o'z pedagogik mahoratini oshirib borishi shart. Mumkin mahoratli o'qituvchi hamisha o'quvchilar orasida yuksak obro'ga ega bo'ladi, chunki u o'quvchilar qalbiga to'g'ri yo'l topa oladi.

O'qituvchilik kasbi uchun xos xususiyat bolalarni sevish va ularga g'amxo'rlik qilishdan iboratdir. Agar o'qituvchi bolalarni istaklarini, ichki dunyosini bilmasa va unga qiziqmasa, u o'qituvchi bo'la olmaydi, chunki bolalar mehribon, kamtar, ochiqko'ngil, samimiy, o'zlariga hurmat va ishonch bilan qaraydigan, talabchan o'qituvchilarni yoqtiradilar.

O'qituvchining axloqi pok, iymonli, diyonatli va har tomonlama namunali bo'lishi kerak. Uning tashqi qiyofasi, jumladan, tartibli, ozoda bo'lishi, madaniy va kamtar kiyinishi bilan ham o'rnak bo'lishi lozim. Shundagina uning har bir so'zi o'quvchilarga ijobiy ko'rinishi mumkin.

Bu fazilatlarini bo'lajak o'qituvchi oliy o'quv dargohida o'qib yurgan kezaridayoq egallab borishi lozim. Buning uchun oliy uquv yurti professor o'qituvchilari jamoasining o'zi chuqur bilimli, yuqori malakali va hozirjavob bo'lishlari talab etiladi.

Shuni ham aytish kerakki, musiqa o'qituvchisi doimo izlanishda bo'lishiga, sabr toqat bilan mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Endigina oliydargohni bitirib, maktabga kelgan mutaxassis zimmasiga ana shunday mas'uliyatli vazifa tushadi. Biroq o'qituvchi nazariy bilimga ega bo'lmasada, amaliy jixatdan uni tajribali, har tomonlama talabga javob beradigan mutaxassis deb bo'lmaydi. U ko'proq dars kuzatishi, o'qituvchilarning dars o'tish metodlarini o'rganishi, mahoratli pedagoglardan maslahatlar olishi zarur. Uning maktab hayotiga chuqur kirib borishi va tajriba orttirish uchun maktab ma'naviyati, pedogogik jamoa, xalq ta'limi bo'limi va oliy o'quv yurtining g'amxo'rligi talab etiladi.

Zamonaviy pedagogika ta'lim tizimining maqsadi, yangi toifaga mansub bo'lgan musiqa o'qituvchisining umumiy va kasb kamolotiga erishishdan iborat, chunki umumiy o'rta ta'lim maktabi oldiga uning kasb malakasiga va shaxsiy hislatlariga nisbatan yuqori talablar qo'yimoqda. Darslarda faol qatnashgan, qobiliyatli bolalarni musiqa to'garaklariga jalb etish.

Bolalar musiqa darslarida faqat qo'shiq o'rganish yoki musiqa ritmik harakatlarni egallash bilan cheklanib qolmay, balki musiqa o'qituvchisi ijrosida, disk yoki magnit tasmlari yordamida musiqa asarlarini tinglaydilar, idrok etadilar. Musiqa asoslarini bolalarga tushuntirish va tanishtirish bolalarning musiqiy bilim saviyasini kengaytiradi. Musiqa asarlarini eshitish mashg'ulotlarni mazmunan boyitadi, xilma-xilligini oshiradi, darslarni hayajonli o'tishiga katta yordam beradi.

Bolalar bilganlaricha javob beradilar. Musiqa o'qituvchisi bolalarga ko'rgazmali qurollar yordamida o'zbek milliy cholg'u asboblarini ko'rsatib, birma-bir tanishtirib chiqadi, bolalar bilan fikr almashadi. Bolalarda cholg'u asboblarida ijro eta olish uchun to'garaklarga qatnashishni tavsiya etadi.

Ko'rib turganimizdek, musiqa o'qituvchisi faqatgina qo'shiq kuylashni emas, balki bir qator musiqiy-nazariy bilimlarga ega bo'lmog'i shart. Musiqa mashg'ulotlari hox u qo'shiq kuylash bo'lsin, xoh musiqa tinglash bo'lsin, xoh nazariy bilimlar bo'lsin yosh avlodni axloqiy poklik, ma'naviy boylik va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan har tamonlama etuk shaxs qilib shakllantirishga asos solar ekan.

Demakki, musiqa darslari orqali musiqa o'qituvchisi bolalarda yuksak ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatni, milliy g'urur, vatanparvarlik tarbiyasini, nafosat va badiiy didni o'stirishga, tafakkurlarini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Har bir dars o'z xususiyatiga ko'ra takrorlanmas va bir-biriga o'xshamaydigan bo'ladi. Darsning har bir faoliyati, metodlari, maqsadi va vazifalari erishilmoqchi bo'lingan natijalar avvaldan tuzib chiqilgan bo'ladi.

Qisqa vaqt ichida darsni tashkil etish uchun 3-sinf misolida bir aralash dars turining rejasi quyidagicha bo'lishi maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi. Dastlab darsning maqsadi belgilanadi.

Darsning maqsadi:

1) Ta'limiy maqsad - intonatsiya ustida ishlash, yangi mavzuni tushuntirish, yangi qo'shiq o'rgatish, dars jarayonida avval o'tilgan mavzularni mustahkamlash va dars mobaynida ulardan unumli foydalanish.

2) Tarbiyaviy maqsad - o'rganilayotgan qo'shiq orqali o'z Vataniga, xalqiga nisbatan mehr-muhabbat o'yg'otish, o'z milliy musiqasiga, milliy urf-odatlariga hurmat va faxrlanish hissini o'yg'otish.

3) Rivojlantiruvchi maqsad - Mustaqil fikr olish, o'z fikr-mulohazalarini bayon eta olish, boshqa o'quvchilarning xato va kamchiliklarini to'g'ri topib, ularni tuzata olish.

4) Shakllantiruvchi maqsad - Musiqiy qobiliyatni, eshitib aniqlash malakalarini, to'g'ri o'tirish, qo'shiq kuylaganda to'g'ri nafas olish, ovoz apparatidan qoidagidek foydalanishni, musiqiy did va dunyoqarashni shakllantirish.

II Darsning turi: bahs-munozaraga asoslangan intellektual o'yin.

III Darsning ko'rgazmaliligi:

Darslik va qo'shimcha adabiyotlar, cholg'u asboblari (pianino, rubob, doira..), magnitofon yoki gramplastinka, kartochka va plakatlar.

IV Darsning rejasi: Musiqa ohangi ostida o'quvchilar sinfga kiradilar va joylariga o'tiradilar. (o'rganilishi yoki eshivilishi kerak bo'lgan qo'shiq bo'lsa yana ham yaxshi).

2) Eshitilgan musiqa yuzasidan fikr-mulohazalar almashinadi. (musiqiy asarning muallifi, qanday janrga xosligi, tempi (sur'ati), ritmi (usuli), tonligi va hokazo.

3) Yangi mavzu: «Tonika».

Kuyning tayanch nuqtasi - tonikadir. Har bir tonlikda tonika mavjud. Musiqiy asarlar o'z yozilgan tonligining tonikasida tugaydi va hokazo.

4) O'rganishimiz kerak bo'lgan «Ota-onalarga» qo'shig'ini tinglaymiz. O'quvchilar qo'shiq borasidagi o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar. Qo'shiqning kompozitori haqda o'qituvchi so'zlab beradi. Yangi mavzuga bog'lagan holda o'qituvchi o'quvchilarga asarning tonikasini topishni vazifa qilib beradi.

5)Qo'shiq o'rganib kuylaymiz. (Ovoz sozlovchi mashqlar bilan ovoz sozlanadi, qo'shiq kichik jummalarga bo'lib o'rganiladi)

6)O'qituvchi o'quvchilar bilan qo'shiqni musiqiy (tonligi, o'lchovi, tempi, dinamikasi va boshqalar) va mazmuniy (ota-onaga nisbatan mehr-muhabbat, hurmat tuyg'ulari va hokazo) jihatdan tahlil qilib, o'quvchilar fikrlarini to'ldiradi va qo'shiqning tarbiyaviy ahamiyatini ochib beradi...

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoev. "Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar - ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir" Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati IV Qurultoyidagi ma'ruzasi // Xalq so'zi, 2017 yil 6 iyun
2. MTM da musiqa o'qitish metodikasi, Ma'ruzalar matni, 2016 y
3. T. Ortiqov, Musiqa o'qitish metodikasi, 2016 y, NamDU
4. Musiqiy tarbiya- ma'naviyat asosi, NamDU, to'plam, 2017 y
5. Sharipova G. Xo'djayeva Z. Musiqa o'qitish metodikasi. Darslik T."NIF MSH" 2020
6. G.M.Sharipova, D.F.Asamova, Z.L.Xodjayeva. Musiqa o'qitish metodikasi nazariyasi va maktab repertuari. O'quv qo'llanma. T. 2014